

Urbanismo de Almuñécar:
una tentativa de reconstrucción

The urban planning of Almuñécar:
an attempt reconstruction

Almuñécar urbanisme:
une provisoire reconstruction

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

Resumen

En la investigación sobre el urbanismo de Almuñécar, se puede afirmar que ha habido breves conatos de hacer indagaciones sobre el urbanismo pero en su mayor parte ha carecido de estudios al respecto. Intentaremos realizar una reconstrucción del urbanismo centrándonos en las observaciones sobre el urbanismo de Almuñécar que tienen como punto de partida el libro de repartimiento de Almuñécar y la toponimia del lugar que aún se conserva, así como de las intervenciones arqueológicas que se han realizado en el transcurso de los años. Gracias a estos documentos podemos intuir cómo fue, en parte, el urbanismo de la ciudad. Además de todo esto, la información que nos aporta el principal documento que sirve para estudiar el urbanismo, el libro de repartimiento, puede ayudarnos a entender cómo se produce el cambio de una cultura por otra, sus relaciones con los distintos grupos sociales de la ciudad, etc. Estamos aún lejos, en todo caso, de conocer cómo era el urbanismo de la ciudad, una limitación agravada por la continuidad de ocupación y por la fiebre urbanística de los últimos años.

Palabras clave

Urbanismo, Almuñécar, Época Nazarí, Libro de Repartimientos, Poblamiento, Toponimia, Actividad Arqueológica

Abstract

In the research on the town planning of Almuñécar, it can be affirmed that there have been brief conatos to make inquiries about the urbanism but for the most part has lacked studies on the subject. We will try to carry out a reconstruction of urbanism by focusing on the observations on the town planning of Almuñécar, whose starting point is the Almuñécar distribution book and the toponymy of the place still preserved, as well as the archaeological interventions that have been carried out during the course of the years. Thanks to these documents, we can see how city planning was in part. In addition to all this, the information provided by the main document used to study urbanism, the book of repartition, can help us understand how the exchange of one culture for another, its relations with the different social groups of the city, etc. We are still far from knowing what city planning was like, a limitation aggravated by the continuity of occupation and by the urbanistic fever of recent years.

Keywords

Town Planning, Almuñécar, Nasrid Age, «Libros Repartimiento», Population, Toponymy, Archaeology

Introducción

Como pasa en muchos casos los entramados urbanos de las ciudades muchas de las veces se superponen a trazados anteriores, esto viene motivado por la continua utilización del espacio urbano durante las distintas etapas históricas. Todo esto, en ocasiones se observa en las intervenciones arqueológicas que se llevan a cabo en las ciudades con motivo de las mejoras de los servicios urbanos, mejora del urbanismo, etc. Aparte de las evidencias arqueológicas, otra manera para poder observar el entramado urbano y de esta manera poder llegar a reconstruir el hipotético trazado de las ciudades es la utilización de las fuentes escritas y más concretamente de los libros de repartimientos y de apeos producidos por los conquistadores, así como de la toponimia.

Todo esto que venimos diciendo se puede observar en nuestro objeto de estudio que es el urbanismo de la ciudad de Almuñécar. En el caso de Almuñécar se puede observar por los restos sacados a la luz hasta la fecha, que el entramado urbano de la ciudad islámica se superpone al de la ciudad romana, pero esta superposición no significa que siga las mismas directrices urbanas que las de la ciudad romana, ya que para la etapa musulmana la ciudad romana de Sexi estaba en una profunda crisis. Cuando los árabes llegan a Almuñécar lo que se encuentran es una ciudad en crisis que ha ido perdiendo población y tamaño desde la crisis del Imperio Romano y, sobre todo, por la desaparición del tráfico comercial mediterráneo¹ donde estaba inserta. Los musulmanes adaptan su urbanismo y lo superponen al ya existente, pero con sus propias características.

En la ciudad de Almuñécar todavía se puede observar parte del entramado urbano romano y al mismo tiempo se observa en la actualidad el entramado urbano de época árabe.

A la hora de estudiar el urbanismo en Almuñécar hay que tener en cuenta que hasta no fechas muy tardías, es decir, a partir de los años 50 del siglo XX en adelante ese entramado urbano que se conservaba en la ciudad ha ido cambiado debido al aumento

¹ Federico MOLINA FAJARDO y Abdesslam BANNOUR AITAZZIZI: *Almuñécar islámica*, Almuñécar, 2009, p. 75.

de población producido por lo que se conoce como «*boom urbanístico*». Con todo ello, en el transcurso de los últimos años se ha podido perder información muy valiosa que nos ayude a obtener una visión más compleja de la ciudad en época islámica. Este problema parece en parte que se está solucionando con las nuevas técnicas y aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de los estudios arqueológicos.

A continuación empezaremos a hablar del tema que nos ocupa que para nuestro caso es el urbanismo de Almuñécar y su posible reconstrucción a raíz de las evidencias arqueológicas y de las fuentes escritas y toponímicas.

Debate actual

A principios del siglo XX comienzan a realizarse reflexiones acerca del urbanismo islámico y de la ciudad. Dos conceptos que se han ido forjando a raíz del uso que hacían de él arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte y antropólogos.

Estos estudios a nivel internacional empiezan con Marx Weber², surgiendo a raíz de estos primeros estudios una primera etapa que va desde comienzos del siglo XX hasta los años sesenta de este mismo siglo y se centran en el norte de África, podemos mencionar a Le Tourneau³, William y George Marçais⁴. Una segunda etapa que abarca de los años ochenta a los noventa.

Para nuestro caso, la historiografía del urbanismo en al-Andalus ha seguido los pasos de las corrientes internacionales. Los primeros trabajos que tratan el tema andalusí son los realizados por Leopoldo Torres Balbás⁵. Para los aspectos socioeconómicos y administrativos tenemos las obras de E. Lévi-Provençal⁶ o P. Chalmeta⁷. Es a partir de esta primera aproximación al estudio del urbanismo, que en el transcurso de las

² MARX WEBER: *Die stadt*, 1921.

³ ROGER LE TOURNEAU: *Les villes musulmanes de l'Afrique du Nord*, Alger: la Maison des Livres, 1957.

⁴ WILLIAM MARÇAIS: «L'islamisme et la vie urbaine». *Comptes-rendus de l'académie des inscriptions*, núm. 1, 1928, pp. 86-100.

⁵ LEOPOLDO TORRES BALBÁS: *Obras dispersas y Las ciudades hispanomusulmanas*, publicada póstumamente por Henri Terrasse. Madrid, 1971.

⁶ IBN HAYYĀN, *Una crónica anónima de 'Abd al-Raḥmān III an Nāsir*, traducido por Evariste Lévi-Provençal y Emilio García Gómez. Madrid-Granada 1950; Evariste LÉVI-PROVENÇAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ: *Las Memorias de 'Abd Allāh, último rey Zīrī de Granada, destronado por los Almorávides* (1090), editorial Alianza. Madrid, 1980.

⁷ PEDRO CHALMETA: *Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus*, edit. Mapfre. Madrid, 1994.

décadas, surgen nuevos enfoques acerca de la ciudad. Enfoques que tienen una clara relación con el desarrollo de la arqueología medieval.

A consecuencia de la intervención de la arqueología medieval en el estudio del urbanismo de las ciudades surgen nuevos autores que proponen nuevas teorías, entre los distintos autores que aparecen están Sonia Gutiérrez Lloret⁸, Julio Navarro Palazón⁹ y Christine Mazzoli Guintard¹⁰.

Entre las distintas propuestas que surgen nos encontramos con la de Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo¹¹, Javier García-Bellido y Javier García de Diego¹². La propuesta de Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo¹³ se basa en un modelo teórico de cuatro fases por las que según ellos ha ido pasando la ciudad, ya que ésta es un ente vivo en constante cambio debido a las transformaciones que sufre la sociedad y la economía. Esas cuatro fases serían constitución, expansión, saturación y desbordamiento.

El otro enfoque urbanístico analiza y ordena las reglas religioso-civiles que son en parte las generadoras de la configuración urbana. Como nos dicen los autores, esta estructura se articula en dos conjuntos: el primero es el espacio de uso colectivo y el segundo es el uso exclusivo. Las fuerzas que estructuran la *madīna* son poderosas, discernibles, perdurables y recurrentes gobernadas por valores enraizados. El derecho positivo musulmán o *fiqh* constituye la base del análisis del urbanismo islámico. Dentro de este derecho positivo nos enumeran unos cinco principios¹⁴ y seis reglas¹⁵. Entre los cinco principios están:

⁸ Sonia GUTIÉRREZ LLORET: «De la civitas a la madina: destrucción y formación de la ciudad en el sureste de al-Andalus. El debate arqueológico». *Actas del IV congreso de Arqueología Medieval Española*. Tomo I. Ponencias. Alicante, 1993, pp. 13-35.

⁹ Julio NAVARRO PALAZÓN y Pedro JIMÉNEZ CASTILLO: *Las ciudades de Alandalús. Nuevas perspectivas*, Instituto de Estudios islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2007; Julio NAVARRO PALAZÓN y Pedro JIMÉNEZ CASTILLO: «Evolución del paisaje urbano andalusí. De la Medina dispersa a la saturada», en ROLDÁN CASTRO, F. (coord.): *Paisaje y naturaleza en al-Andalus*, Granada, 2004, pp. 232-267.

¹⁰ Christine MAZZOLI GUINTARD: *Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la época musulmana* (s. VIII-XV), Granada, 2000.

¹¹ J. NAVARRO PALAZÓN y P. JIMÉNEZ CASTILLO: *Las ciudades de Alandalús*, Zaragoza, 2007; J. NAVARRO PALAZÓN y P. JIMÉNEZ CASTILLO: «Evolución del paisaje urbano», pp. 232-267.

¹² Javier GARCÍA-BELLIDO y Javier GARCÍA DE DIEGO: «Principios y reglas morfogenéticas de la ciudad islámica». *Qurtuba*, 2, Córdoba, 1997, pp. 59-86.

¹³ J. NAVARRO PALAZÓN y P. JIMÉNEZ CASTILLO: *Las ciudades de Alandalús*, Zaragoza, 2007; J. NAVARRO PALAZÓN y P. JIMÉNEZ CASTILLO: «Evolución del paisaje urbano», pp. 232-267.

¹⁴ J. GARCÍA-BELLIDO y J. GARCÍA DE DIEGO: «Principios y reglas», pp. 59-86.

¹⁵ J. GARCÍA-BELLIDO y J. GARCÍA DE DIEGO: «Principios y reglas», pp. 59-86.

- Principio de socialidad o integración social, nos lo expresa una fuerte cohesión clánico-tribal.
- Dominancia de los bienes colectivos o comunes: generales; *mazjam*, tierra de conquista o en desuso *mawāt* que se adquiere en propiedad por vivificación; *ḥarām* o *marfaq*, terreno indefinido de propiedad comunal; *ḥubūs* o bienes hábices, bienes muebles o raíces inmovilizados.
- Expansión-invasión de la propiedad privativa.
- Autolimitación y restricción interno/externo.
- Jerarquía funcional de los viales.

Y éstas son las reglas:

- Expansión-saturación con invasión de la calle.
- Saturación por fraccionamiento interno del parcelario: la herencia.
- Expansión-saturación por elevación-invasión frontal: balcones, ajimeces, etc.
- Exclusividad-intimidad expresada en las servidumbres de vistas.
- Adyacencia.
- Aprovechamientos económicos.

Otra de las visiones, es la que aporta Carmen Trillo¹⁶, en un artículo acerca de la ciudad de Granada expone que hay que entender antes la relación que existe entre la dicotomía ciudad-campo. Y la formación de la sociedad que ha sido definida como tributario-mercantil. Nos habla de las divisiones administrativas por las que pasa la sociedad para ser controlada con fines hacendísticos y para controlar el territorio. También señala el papel de la herencia y su reparto. Un sistema hereditario que intenta evitar la ruptura del patrimonio de la familia y para ello existen una serie de medidas que evitan que se parta el patrimonio familiar.

Dentro del debate sobre el urbanismo de la ciudad islámica cabe mencionar también la teoría esgrimida por Antonio Malpica Cuello¹⁷, en el que la evolución de

¹⁶ Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «La ciudad y su Territorio en el Reino de Granada», en ARÍZAGA SOLUMBURU, Beatriz y SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús A.: «La ciudad medieval y su influencia territorial», Nájera, *Encuentros internacionales del Medioevo*, Nájera, 2006, pp. 307-342.

¹⁷ Antonio MALPICA CUELLO: «La expansión de la ciudad de Granada en época almohade. Ensayo de reconstrucción de su configuración». *Miscelánea Medieval murciana*, vol. XXV-XXVI, Murcia, 2001-2002, pp. 67-116; Antonio MALPICA CUELLO: «Granada, ciudad islámica: centro histórico y periferia urbana». *Arqueología y Territorio Medieval*, I, Jaén, 1994, pp. 195-208; José Javier ÁLVAREZ GARCÍA: «Aproximación a la configuración urbana de los arrabales de Al-Fajjārīn y del Naʿyḍ (actual Barrio del Realejo) en época nazarí», en CARA BARRIONUEVO, Lorenzo: *Ciudad y territorio en al-Andalus*, Granada, 2000, Athos-Pérgamos, pp. 86-110; Luca MATTEI y Guillermo GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: «Nueva sociedad, nuevo urbanismo. Transformaciones en el Barrio de San Matías entre los siglos XIV y XIX: análisis del edificio de la Cl. Escudo del Carmen 11 (Granada)». *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, núm. 23, Granada, 2010.

las ciudades no sólo se debe a un aumento demográfico, sino que tiene que ver con una decisión del poder político u orientada por éste. Como afirma en su artículo¹⁸, se ve cómo se asiste al paso del área rural a otra urbana sin perder por ello sus elementos propios de la vida agrícola en el interior del recinto amurallado. Se puede afirmar que dentro de las ciudades existe un espacio productivo instigado por el poder político con el fin de obtener unas rentas.

Para poder entender el complejo urbanismo de una ciudad y cómo se estructura la red viaria y de los servicios mínimos con los que deben contar una ciudad para poder dar a sus habitantes un cierto aire de habitabilidad dentro de la propia ciudad, es necesario llegar a entender la sociedad que creó ese diseño urbanístico y sobre todo la visión que esa sociedad tiene ante la vida en comunidad.

Cada sociedad intenta imponer tras su llegada a un lugar su propia manera de construir, con los rasgos que fueron adquiridos en su lugar de origen y que tras la instalación de esta nueva sociedad en una nueva ubicación, ya sea por conquista o por asimilación. En un primer momento, se utilizarán las estructuras preexistentes, una vez instalados se empieza a aplicar las nuevas técnicas aprendidas o heredadas del lugar de origen de la nueva clase dirigente. Con el paso del tiempo el resto de la sociedad asimilada aplicará, supuestamente, estas nuevas técnicas en su vida diaria, pero dentro de esta nueva sociedad los primeros en ponerlo en práctica serán las clases altas, pues supone un modo de ostentación y dignificación dentro de la nueva sociedad. Las nuevas formas de estructurar una ciudad responden a las necesidades de cada sociedad. La ordenación y la estructuración del territorio son distintas en cada época y contexto histórico.

Con la llegada de una nueva población conquistadora, ésta puede mantener las ciudades preexistentes cambiando su estructura con el paso del tiempo o pueden crear ciudades *ex novo*, para justificarse como el nuevo poder en esa zona, en la cual esta ciudad *ex novo* se construirá siguiendo los patrones constructivos que predominan en la tierra de los recién llegados.

Como ejemplo, la ciudad que estamos analizando, Almuñécar, observamos cómo los árabes se asientan en una ciudad que tenía ya un urbanismo que venía de antiguo, y que con el paso del tiempo va configurándose conforme a los cánones constructivos del mundo islámico. Por lo que respecta, a las ciudades *ex novo* podemos llegar a citar a la ciudad de los califas Omeyas de Córdoba, que se situaba a las afueras de Córdoba. Y que se fundó por el poder central para justificar el poder de ésta sobre todos.

* * *

¹⁸ C. TRILLO SAN JOSÉ: «La ciudad y su Territorio», pp. 307-342.

A la hora de tratar el tema del urbanismo hay que comprender varios aspectos previos para poder entender cómo se estructura el urbanismo, estos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar o trabajar sobre el urbanismo son las relaciones hombre-medio, hombre-hombre o estado-sociedad y las relaciones socio-económicas.

En un primer momento hay que tener en cuenta que para la ubicación de una ciudad, la sociedad que crea esta, entra en relación con el medio natural que le rodea. Es el medio el que proporciona todos los elementos necesarios para la construcción y la vida en la ubicación seleccionada. A la hora de seleccionar el lugar de la nueva edificación se tiene en cuenta la disponibilidad de materiales, fácil defensa y que posea los recursos naturales idóneos para la vida. Seleccionado ya el lugar entra en juego las necesidades de la sociedad y la relación hombre-hombre o estado-sociedad que es la que impulsa los mecanismos necesarios para llevar a cabo la construcción, con esto queremos decir, impulsar la mano de obra, normativas, leyes, impuestos, etc. cuando ya está todo establecido entra en funcionamiento los mecanismos socio-económicos que llevan aparejadas la estabilización de la población y su posterior aumento, lo que lleva aparejado que entren en funcionamiento los mecanismos que ponen los poderes políticos para poder realizar las obras necesarias para ubicar a los nuevos pobladores.

Estos factores son los que intervienen en la creación de las ciudades y por lo tanto del urbanismo, sin estos factores no puede llegar a entender el urbanismo. A partir de todo esto que estamos diciendo hay que entender el urbanismo como un ente vivo que sufre los mismos procesos durante la vida, con esto queremos decir que nace, crece, se desarrolla, llega a la madurez y su esplendor, entra en declive y muere. No todas las ciudades desaparecen, el motivo por el que las ciudades desaparecen se debe al abandono que sufren motivados por la pérdida de alguno de los factores que ya hemos mencionado.

Urbanismo Almuñécar

Los estudios de urbanismo en época islámica para la ciudad de Almuñécar no están muy avanzados y últimamente están parados por lo que vamos a intentar hacer una aproximación al urbanismo de Almuñécar y a intentar realizar la reconstrucción del urbanismo de la ciudad. Para ello vamos a atender a los datos arqueológicos existentes que han aparecido a lo largo de los años en diferentes excavaciones arqueológicas y a los restos arqueológicos de superficie; por otro lado, también debemos fijarnos en las fuentes escritas en el que nos describen como era el urbanismo y donde se localizaban los edificios más significativos de la ciudad y por último también debemos observar la toponimia existente en el lugar que para nuestro caso todavía siguen vigentes. Las

fuentes que podemos consultar para la reconstrucción de la ciudad es el Libro de Repartimientos de Almuñécar¹⁹, a partir de ahora L.R.A., en que se observan los repartos de tierras, tiendas y casas a los cristianos tras la conquista de Almuñécar, otra fuente que puede ser interesante investigar y estudiar es la que se denomina los Bienes de Moriscos. Partido de Almuñécar, Motril y Salobreña. Bienes Vendidos de 1575²⁰, aparte de estos documentos habría que excavar en los archivos porque seguro que existen todavía muchos documentos que hablan sobre la ciudad que todavía están por descubrir.

Centrándonos ya sobre el caso que nos interesa que es la ciudad de Almuñécar tomamos como eje vertebrador de la ciudad el castillo de San Miguel desde el cual se construyen dos líneas defensivas en el que se incluirán los barrios, y éstos a su vez albergarán las viviendas, los templos de culto (mezquitas, iglesias y sinagogas), los baños y los puertos, a las afueras de la ciudad, al lado de las puertas, se encontrarían las necrópolis y los terrenos para actividades productivas (ganadería y agricultura), también observamos la ubicación de los arrabales de la ciudad.

A la hora de analizar el urbanismo empezamos desde lo que hemos considerado como el eje vertebrador de la ciudad que es el castillo de San Miguel, es decir, la denominada *alcaçaba*²¹ que, como nos indica el L.R.A. estaría desocupada (fig. 1). Esta zona se corresponde con el primer recinto mural de la ciudad. Por lo tanto sus límites están muy bien delimitados por las murallas y por el castillo de San Miguel al sur. El recinto de la *alcaçaba* (fig. 2) es el que más restos arqueológicos en superficie se conservan, como menciona Antonio Gómez Becerra²² y gracias a estos restos se puede llegar a intuir el trazado del recinto amurallado de la *alcaçaba*. Se conservan 10 tramos de muralla. Partiendo desde el castillo de San Miguel por su fachada norte, el tramo 1 se ve cortada por la calle que sube desde El Majuelo, el siguiente tramo es el número 2 y va paralelo a la factoría del Majuelo en donde nos encontramos dos torres, dobla a la izquierda hasta el comienzo de la calle Morería Alta y tira hacia arriba por la calle Torremolinos donde se conservan dos tramos que son el 3 y el 4, es decir,

¹⁹ M.^a Carmen CALERO PALACIOS: «El Manuscrito de Almuñécar», en *Almuñécar, Arqueología e Historia*, núm. 2. Granada, 1984, pp. 401-533; M.^a Carmen CALERO PALACIOS: *El libro de repartimiento de Almuñécar*, Granada (2009), pp. 1-175.

²⁰ *Bienes de Moriscos del partido de Motril, Almuñécar y Salobreña Bienes Vendidos 1575* (A.H.P.G. Libro 6711; 168 Cd 6711 Motril).

²¹ Federico MOLINA FAJARDO y Guillermo GARCÍA-CONTRERAS RUIZ: *Almuñécar cristiana*, Almuñécar, 2010, p. 27.

²² Antonio GÓMEZ BECERRA: «Las murallas islámicas de Almuñécar (Granada)». *Arqueología y Territorio Medieval*, III. Jaén, 1996, pp. 167-189.

Fig. 1. Panorámica detallada de las murallas de la Alcazaba y Castillo de San Miguel.

Fuente: Archivo del Servicio Militar del Ejército (Madrid), cartoteca

que corresponde con el tramo central y el tramo final de la calle, para a continuación doblar a la izquierda donde nos encontramos el sector 5 y 6 correspondiente a Eras del Castillo. En este lugar debería situarse una de las puertas de entrada al recinto. Dicha puerta estaría entre la calle Torremolinos y Clavelicos Altos. Los siguientes tramos que son el 7 y el 8 suponemos que utilizan la construcción de la Cueva de Siete Palacios para defender esa zona. A partir de ella giraría hacia el sur utilizando el desnivel del terreno para colocar la muralla. Aquí se situaría la otra puerta, conocida como la Puerta de la *Alcazaba* ubicada en la calle Nueva del Carmen en su conexión con la calle Cuesta del Carmen, que por un camino comunicaba con la judería. El último tramo volvería hacia el castillo cerrando el recinto mural²³. En cuanto a las torres, de las once torres que tenía este complejo, sólo han llegado hasta nuestros días tres, que se sitúan en los tramos 2 y 7.

²³ Federico MOLINA FAJARDO: «Dos cortes bajo las murallas del Castillo de San Miguel», en *Almuñécar, Arqueología e Historia*, II, Granada, 1984, pp. 351-364.

Fig. 2. Trazado hipotético del primer recinto murario de Almuñécar (*Alcaçaba*)

Fuente: Carta de Riesgo Arqueológico de Almuñécar²⁴

²⁴ Inmaculada RAYA PRAENA: «Carta de riesgo arqueológico de Almuñécar», en GARCÍA DE LOS REYES, Juan Carlos (Dir.): Plan General de Ordenación urbanística (PGOU) de Almuñécar, Almuñécar, 2003.

Figs. 3 y 4. Ubicación de los barrios y trazado hipotético de la cerca nazari.
 Fuente: Carta de Riesgo Arqueológico de Almuñécar y L.R.A.

Fig. 4

Dentro del núcleo urbano, en el segundo recinto defensivo de época nazarí son cuatro los barrios (fig. 3) que nos llaman la atención: la judería²⁵, la *colación* de

²⁵ ANTONIO MALPICA CUELLO: «Los judíos de Almuñécar antes de la llegada de los cristianos». *Miscelánea de estudios Árabes y Hebraicos*, XXXII, Granada, 1983, pp. 95-112.

Santiago, la *colación* de Santa María y la morería. Para las murallas que circundan esta zona no tenemos datos para saber cuál era su trazado exacto, pero con la toponimia del lugar podemos llegar a vislumbrar el trazado hipotético de la muralla. La muralla parte desde el callejón del Silencio, continuando hasta la calle Puerta de Vélez, donde nos encontramos una de las puertas de acceso a la ciudad, conocida como Puerta de Vélez. La muralla continúa por la Avenida de la Cala hasta la Carrera de la Concepción. En el norte se situaría la Puerta de Granada, el principal punto de entrada a la ciudad. Este tramo gira hacia el sur por la calle Derrumbaderos. Más adelante debió situarse en las actuales calles San José y Baja del Mar hasta encontrarse con la Puerta del Mar y desde ésta pasaría por la calle Cuesta del Carmen hasta cerrar el recinto (fig. 4).

La judería²⁶ se localizaría en las proximidades de la *alcaçaba*²⁷, se encuentran entre las calles Cuesta del Carmen y Alta del Mar. Esta ubicación está también próxima a la ensenada de levante, y ésta a su vez estaría cercada para defender a sus inquilinos. Por los datos que hemos podido extraer del L.R.A. se ha podido situar las puertas de acceso a la judería, una de las puertas se situaría en la calle de Cerrajeros cerca de la esquina con la calle Cuesta del Carmen y la otra puerta se ubicaría en la plaza de la Rosa, que conserva el topónimo del arco que se ubicaba en esta zona (fig. 5). Este barrio contaría con todos los elementos que conformarían la judería, es decir, espacios religiosos (sinagogas), lúdicos, tiendas y las propias viviendas que poco se diferencian de las del resto de la ciudad dado que todas las viviendas y su construcción estaban regidas por las leyes que la reglamentaban²⁸. La única forma que se tenía de diferenciar una vivienda era por medio de la *mezuzá* que es una hendidura practicada en las jambas de las puertas situada en la parte superior derecha, en la que se colocaba un pequeño estuche con dos pasajes de la *shemá*²⁹. Gracias al L.R.A. creemos haber podido ubicar no con cierta dificultad y a expensas de poder comprobarlo con datos arqueológicos cuando sea posible, la ubicación de elementos que conforman el urbanismo dentro del barrio y de la propia ciudad. Creemos haber localizados la sinagoga, una carnicería, una pescadería, unos baños y unos hornos.

²⁶ Carlos Alberto TOQUERO PÉREZ: «El urbanismo de Almuñécar: un caso particular». *Revista del centro de estudios históricos de Granada y su Reino*, núm. 26 (2014) 3.ª época (on-line), Granada, pp. 133-147.

²⁷ Según Ladero Quesada, en las ciudades islámicas existía la tradición de situar la *mellah* hebrea cerca de la protección ofrecida por el poder militar y político del alcaide que representa al monarca en la ciudad.

²⁸ Evariste LÉVI-PROVENÇAL y Emilio GARCÍA GÓMEZ: *Sevilla: a comienzos del siglo XII*, Madrid, 1948.

²⁹ Ricardo IZQUIERDO BENITO: «Arqueología de una minoría: la cultura material hispanojudía». *El Legado Material Hispanojudío*, Cuenca, 1998, pp. 265-290.

Fig. 5. Grabado Arco de la Rosa (1885).

Fuente: *La Alhambra*, revista decenal de Letras, Arte y Bibliografía

La sinagoga estaba situada junto a la puerta de la judería, la cual pudo estar en la calle Cerrajeros, aunque no tenemos datos exactos debido a la destrucción sufrida, pero la mención a que la judería comunicaba por medio de un camino con la *Alcaçaba* avalaría esta hipótesis sobre su situación. La construcción de nuevas sinagogas y su monumentalidad estaban limitadas por las leyes³⁰ que prohibían que éstas fueran más altas que una mezquita. La sinagoga estaba lindando con el horno de Alaixa y con la calle Real, que sería una de las calles principales de la ciudad, uniéndola con las distintas puertas.

³⁰ E. LÉVI-PROVENÇAL y E. GARCÍA GÓMEZ: *Sevilla*, Madrid, 1948.

«Otras casas, que se dizen el mesón, que están frontero en entrando / por la puerta de la Mar a la çibdad, que ha por linderos de la una / parte la calle Real e por la otra asimismo la calle Real e por / la otra parte (...) / dieron por casas a Bartolomé de Benavente e a Pedro de Çamora, / la mitad de un horno de la uya, que es a la puerta que solía ser / de la Judería, (sobre línea: quiten el otorgamiento del hospital), que ha por linderos de la una parte la dicha puerta de la / Judería e de la otra parte una casa, que solía ser sinagoga, e / por delante la calle Real»³¹.

«(Al margen:) Gerónimo Lonbardo, / su mujer Elvira Nuñez, / en XIII de março, / año / de IUCCCCXCIII años

(Al margen:) I tienda.

Diósele más una tienda, baxo de Santiago, que ha por / linderos de la una parte tienda de Martín de Villafranca / e de la otra parte la pescadería de la çibdad...

(Al margen:) Juan de Ruan, / su mujer Juana Xuárez, / en primero de março, / año / de / IUCCCCXCIII

(Al margen:) I casas.

Diéronsele unas casas en esta dicha çibdad, en la / colación de Santiago, con una tienda incorporada / en las dichas casas, que han por linderos de la una parte / la carniçería e de la otra parte una tienda de Ro- / drigo Gallego...

(Al margen:) Fernando de Hoz, / en XX de março, / año / de / IUCCCCXCVII.

(Al margen:) I casas.

Diósele unas casas, que heran sinagoga, en la cola- / çión de Santiago, que a por linderos de la una parte el hor- / no de Alaixa e de la otra parte la calle Real»³².

Cercano a la judería nos encontraríamos con las aduanas que se localizarían muy probablemente en lo que hoy es la calle Aduana conservándose aún el topónimo. Al igual que la aduana las atarazanas se localizarían en las inmediaciones en donde se encontraba la aduana y una mezquita situada junto a la Puerta de la Mar y que lindaba con el adarve.

La *collaçión* de Santiago se extendía por toda la parte baja de la ciudad hasta la Puerta de la Mar y se situaría entre las calles Baja del Mar, calle Cruz, calle Alta del Mar, calle Cuesta del Carmen, Cuesta del Carmen Baja, calle del Teatro, calle Cober-tizo, calle Carmen Baja, calle San José, calle Cuesta del Castillo y la calle Real, ésta incluía la judería que se integró dentro de esta *collaçion* a raíz de la expulsión de los judíos. Ésta era la zona comercial y en ella se localizaban la pescadería, el convento de los mínimos, el posible emplazamiento de la iglesia, aduana del azúcar, horno, atarazanas, judería, baños, mezquita, sinagoga, hospital, etc., se concentraban los edificios

³¹ M.^a C. CALERO PALACIOS: «El Manuscrito», pp.401-533; M.^a C. CALERO PALACIOS: *El libro*, pp. 1-175.

³² M.^a C. CALERO PALACIOS: «El Manuscrito», pp. 401-533; M.^a C. CALERO PALACIOS: *El libro*, pp. 1-175.

lúdicos, comerciales y religiosos y, probablemente un lugar para el hospedaje de los comerciantes y viajeros.

La *collaçion* de Santa María abarca la zona norte de la ciudad, ésta se iniciaría en la plaza de la Constitución y su enlace con las calles Real y Vélez hasta la Puerta Granada. En la *collaçion* de Santa María solía estar la cárcel.

El barrio de la morería abarcaría las actuales calles de la Morería Alta y Morería Baja así como la calle Puerta del Vélez, hasta la Puerta del mismo nombre.

La ciudad se comunica por medio de dos vías de comunicación que vertebran toda la ciudad uniendo sus respectivos barrios. Esas dos principales vías de comunicación son las calles Real que se inicia desde la Puerta del Mar en la calle Alta del Mar que conecta con la calle Real situada al este hasta su conexión con la calle de Vélez al oeste por medio de la plaza de la Constitución y la siguiente vía es la que parte desde esta misma plaza hasta la Puerta Granada pasando por la cuesta de la iglesia y Puerta Granada. Dentro de este eje de comunicación se suelen poner tiendas y espacios abiertos para colocar lo que sería el zoco de la ciudad que se situaría en las proximidades de la mezquita. A partir de estas dos vías de comunicación se crearían las diversas calles o manzanas de viviendas con acceso a ellas por medio de adarves o calles sin salida con una cerca que servía para cerrar la entrada a la calle por las noches.

Tres son las mezquitas que se han podido localizar en la ciudad de Almuñécar: la mezquita aljama, otra mezquita en las cercanías de la Puerta de la Mar y otra por la actual zona de la calle Morería Alta y Baja. En cuanto a los arrabales sólo hemos podido documentar una gracias al libro de Repartimientos, en Almeuz en torno a la puerta del mismo arrabal. En la calle Morería y en el arrabal de Almeuz nos faltan datos para precisar mejor la ubicación de las mezquitas para ello harían falta la realización de intervenciones arqueológicas en estas zonas para poder llegar a ubicarlas con total precisión. Por lo que sabemos de la mezquita aljama, citada por Ibn al-Jaṭīb³³, ésta se situaba en un lugar alto de la ciudad, posiblemente en la actual iglesia de la Encarnación. Justo debajo de lo que hoy es la iglesia de la Encarnación y, para ser más exactos, debajo de la plaza que da acceso a la iglesia, nos encontramos restos de un posible edificio anterior que podría ser la mezquita aljama³⁴ o la iglesia³⁵ que precede a la que actualmente observamos (fig. 6).

³³ IBN AL-JAṬĪB: *Mi'yār Al-Ijtīyār fi- dīkr al-Ma'āhid wa-l-Diyār* (713-776); Texto árabe, traducción castellana y estudio por Dr. Mohammed Kamal Chabana. Rabat, 1977.

³⁴ IBN AL-JAṬĪB: *Mi'yār Al-Ijtīyār*. Rabat, 1977.

³⁵ Mohamed BENCHERIFA: «Almuñécar en la época islámica», en *Almuñécar, Arqueología e Historia*, núm 3, Almuñécar, 1986, dirigido por Federico Molina Fajardo, pp. 203-270; José Manuel GÓMEZ-MORENO CALERA: «La iglesia de la Encarnación de Almuñécar: arte e historia», en *Almuñécar, Arqueología e Historia*, núm. 2, Almuñécar, 1984, dirigido por Federico Molina Fajardo, pp. 603-616.

Figs. 6 y 7. Actual iglesia de la Encarnación y restos.
Fuente: Propia

Además de ésta existe otra, más pequeña junto a la judería, que sería la encargada de realizar el culto en el barrio próximo, a excepción de la oración de los viernes que se efectuaría en la mezquita aljama. Esta mezquita podría situarse en lo que hoy es el Centro-Cultural Cueva de Siete Palacios o bien entre las calles Alta del Mar y Baja del Mar (fig. 12).

Las casas se localizan principalmente en la *collaçion* de Santa María³⁶, no obstante también nos hemos encontrado casas en la *collaçion* de Santiago, que es el barrio dónde se localizan la mayor parte de las tiendas al tratarse de la zona más próxima al puerto. Observando el L.R.A. vemos que gran aparte de las viviendas se hayan en la *collaçion* de Santa María, también se puede observar la tipología de viviendas entre las que nos encontramos casas que tienen dos cuerpos, a otras se le adosan corrales o tiendas empotradas y otro tipo de casas son las que se presentan con almacerías (tabla 1).

Tabla 1
Bienes urbanos

Barrio/Bienes	Collaçion de Santiago	Judería	Collaçion de Santa María	Morería	Almeuz	Lojuela
Casas	32	2	68	5	1	—
Casas con almacería	2	1	1	—	—	—
Casas con tiendas	12	—	2	—	—	—
Casas con corrales	4	—	16	1	—	1
Tiendas	11	—	6	—	—	—
Corrales	—	—	5	—	—	—
Almacerías	—	—	1	—	—	—

Fuente: Propia

Vemos, gracias a la tabla que hemos elaborado a partir del L.R.A., que la mayoría de las casas se concentran en la *collaçion* de Santa María y casi todas suelen aparecer con un corral adosado, con esta información se puede llegar a afirmar que dentro de la propia ciudad había espacios productivos o en otro caso por motivo de la conquista se encontraba poco poblada como podemos ver en un documento transcrito por M.^a Carmen Calero Palacios³⁷, en que nos habla cómo se pide un médico, un zapatero

³⁶ M.^a C. CALERO PALACIOS: «El Manuscrito», pp. 401-533; M.^a C. CALERO PALACIOS: *El libro*, pp. 1-175.

³⁷ M.^a C. CALERO PALACIOS: «Regesta de las actas del cabildo del Archivo Municipal de Almuñécar (1553-1555)», en *Almuñécar. Arqueología e Historia*, III, Granada, 1986, pp. 271-309.

ya que no se encontraba ninguno por el peligro constante de los turcos y berberiscos, además de luchar contra la despoblación. Con esta información podemos llegar a afirmar que la zona productiva y comercial de la ciudad de Almuñécar se encontraría en la *collación* de Santiago, mientras que las viviendas principalmente se encontrarían en la *collación* de Santa María, aunque esto no significa que no hubiera otras casas en otros barrios de la ciudad, como puede verse en la *collación* de Santiago, pero éstas son minoritarias con respecto a Santa María.

Es probable que el baño de Almuñécar estuviese regentado por un judío ya que el único que hemos localizado en el L.R.A. se situaba en la judería de la ciudad³⁸. Para obtener la localización aproximada del baño tuvimos que leer el L.R.A. y con los datos sacados del mismo pudimos realizar un mapa en el cual lo hemos colocado donde creemos que debería estar, al mismo tiempo dicho mapa tiene todos los elementos urbanísticos que hemos podido encontrar y se han colocado todos juntos para ver el conjunto de la ciudad (fig. 12).

En Almuñécar nos encontramos dos ensenadas protegidas indistintamente de los vientos dominantes por estas zonas que son el Terral, el viento de Levante, el de Poniente y el viento de componente Sur (fig. 8). Esas dos ensenadas son la de Levante y la de Poniente, en un principio la ensenada que se utilizará como puerto en época medieval será la de Levante más protegida de los vientos, pero la ensenada de Poniente también se utilizará en algunas etapas para realizar ataques por sorpresa a las tropas castellanas que surcaban esas aguas³⁹. Las dos ensenadas de las que estamos hablando se han localizado en un plano que realizamos, para ver toda la trama urbanística (fig. 12).

El puerto de Levante se encontraba en las cercanías de la Puerta de la Mar, y constaba de unas atarazanas. Cerca del puerto podemos situar la zona comercial por excelencia de Almuñécar, en esta zona estaba la aduana del azúcar que estaba dirigida por la colonia genovesa que había en la ciudad. El puerto estaba protegido por el castillo de San Miguel que dominaba toda esta zona.

Para ver la importancia que adquiere el puerto se puede observar dicha categoría analizando los datos que aporta Miguel Ángel Ladero Quesada⁴⁰ y otro artículo que

³⁸ M.^a C. CALERO PALACIOS: «El Manuscrito», pp. 401-533; M.^a C. CALERO PALACIOS: *El libro*, pp. 1-175.

³⁹ Fernando NESTARES GARCÍA TREVIJANO: «Una batalla naval del siglo XIV en las costas de Almuñécar», en MOLINA FAJARDO, Federico Almuñécar, *Arqueología e Historia II*, Granada, 1984, pp. 369-374.

⁴⁰ Miguel Ángel LADERO QUESADA: «De nuevo sobre los judíos granadinos al tiempo de su expulsión», en *Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz*, vol. I, Universidad de Granada, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Granada, pp. 555-580.

Fig. 8. Vientos del Mediterráneo, C. de Hoone, 1662. Escala: 1-700.000.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional del España

trata sobre el urbanismo de la judería sexitana⁴¹ a la hora de hablar de la expulsión de los judíos. Otra forma de ver la importancia que tenía el puerto de Almuñécar es a través de los portulanos, que nos aportan una gran cantidad de datos referentes a la cartografía de cada lugar, los vientos predominantes y sobre todo la toponimia existente. La importancia de los portulanos lo podemos advertir en un artículo de Carlos Gozalbes Cravioto⁴².

Se trataría del tercer puerto del reino tras los dos principales puertos, que serían los puertos de Málaga y Almería. El puerto de Almuñécar es el principal puerto de la capital del reino dada su cercanía a éste.

⁴¹ C. A. TOQUERO PÉREZ: «El urbanismo de Almuñécar», pp. 133-147.

⁴² Carlos GONZALBES CRAVIOTO: «La costa granadina en la cartografía medieval (siglos XIII-XIV y XV)». *Qalat. Revista de Historia y Patrimonio de Motril y la Costa de Granada*, núm. 1, Monográfico 1.^a Jornadas de Historia de la Costa del Reino de Granada, Motril, 1997, pp. 115-129.

Fig. 9. Posible ubicación de Lojuela y Almeuz.

Fuente: Propia

Caso paradójico en el urbanismo es la ubicación de los dos arrabales de la ciudad, Almeuz y Lojuela, que se encuentran muy alejados del centro urbano porque creemos que estos dos arrabales se sitúan en esa ubicación, puesto que por debajo de ellos se extienden las acequias. La distancia con respecto al espacio de la ciudad sería amplia al tratarse de una zona productiva que circundaba la ciudad.

Almeuz estaba situada en la margen izquierda del río Verde, se cita su cercanía a los caminos de Ítrabo y Salobreña, por lo tanto por esta zona se sitúa la acequia Talhará⁴³. Por lo que señalan las fuentes, se puede situar este arrabal entre lo que hoy es conocido como El Portichuelo y San Juan que estarían próximos a los caminos de Salobreña e Ítrabo (fig. 9). Otro dato que nos aporta el L.R.A., es que en Almeuz había una mezquita. Tampoco conocemos si Lojuela estaba cercada, aunque el arrabal de Almeuz sí debió estar amurallado, como puede inferirse de la mención a una puerta de Almeuz en el L.R.A.⁴⁴.

⁴³ M.^a C. CALERO PALACIOS: «El Manuscrito», pp. 401-533; M.^a C. CALERO PALACIOS: *El libro*, pp. 1-175.

⁴⁴ M.^a C. CALERO PALACIOS: «El Manuscrito», pp. 401-533; M.^a C. CALERO PALACIOS: *El libro*, pp. 1-175.

En cuanto a Lojuela, según nos dice el L.R.A.⁴⁵, estaría entre las vegas del río Seco y del río Verde. Ya que se nos menciona que por esta zona se reparten tanto marjales en la vega del río Verde como en la del río Seco, podría tratarse del actual barrio de San Sebastián como señala Molina Fajardo⁴⁶.

Finalizando nuestro recorrido por el urbanismo de la ciudad de Almuñécar, terminamos hablando de los contornos⁴⁷ que rodean la ciudad y que son partes importantes dentro del entramado urbano porque son en estas zonas y sobre todo en las puertas de acceso a la ciudad en donde se colocan las necrópolis, y también en estas zonas se ubican las zonas productivas de la ciudad.

La agricultura que se llevaba a cabo no era una agricultura extensiva⁴⁸, sino más bien intensiva con diversificación de los cultivos. Para facilitar la agricultura existían sistemas de irrigación para las zonas que necesitaban más agua para poder producir. En los exteriores de la ciudad había tierras de secano y de regadío⁴⁹. Estas acequias principalmente se encuentran en torno al río Verde, debido a que es la zona más fértil. El nombre de esas acequias son: acequia Talhará, acequia alta, acequia de enmedio, acequia grande, acequia vieja, acequia baja, madre de las acequias. De todas estas acequias sólo una no corresponde al curso del río Verde y esa es la acequia Talhará. Los cultivos que aparecen en el L.R.A. son: las cañas de azúcar⁵⁰ muy apreciadas, cuya producción se exportaba a toda Europa a un alto precio; la vid principalmente para producir uva pasa⁵¹ según nos cuentan las fuentes su sabor era muy apreciado, como señala Ibn

⁴⁵ M.^a C. CALERO PALACIOS: «El Manuscrito», pp. 401-533; M.^a C. CALERO PALACIOS: *El libro*, pp. 1-175.

⁴⁶ F. MOLINA FAJARDO y A. BANNOUR AITAZZIZI: *Almuñécar*, 2009.

⁴⁷ Leopoldo TORRES BALBÁS: «Los contornos de la ciudades hispanomusulmanas». *Al-Andalus*, vol. XV, Madrid, Granada, 1950, pp. 179.

⁴⁸ Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «La propiedad de la tierra en el reino nazarí de Granada: Almuñécar y su espacio agrario», en REGRESO DE LAFUENTE, Carlos Manuel (ed.): *Poder y Sociedad en la Baja Edad Media hispánica: estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín*, Valladolid, 2002, Vol. 2, pp. 1149-1178; Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «Contribución al estudio de la propiedad de la tierra en época nazarí». *Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo Medieval*, Granada, 2002, pp. 499-535; Carmen TRILLO SAN JOSÉ: *Una sociedad rural en el mediterráneo medieval: el mundo agrícola nazarí*, Granada, A. M. Liberbolsillo, 2003; Carmen TRILLO SAN JOSÉ: *Asentamientos rurales*, Granada, 2002.

⁴⁹ Carmen TRILLO SAN JOSÉ: *Agua, Tierra y hombres en al-Andalus: la dimensión agrícola del mundo nazarí*, Ajbarr colección, Granada, 2004; Carmen TRILLO SAN JOSÉ: *Agua y paisaje en Granada: una herencia de al-Andalus*, Diputación Provincial de Granada, Granada, 2003; Carmen TRILLO SAN JOSÉ: *El agua en al-Andalus*, Sarriá. Málaga, 2009.

⁵⁰ Adela FÁBREGAS GARCÍA: *Motril y el azúcar. Comerciantes italianos y judíos en el Reino de Granada*, Asukaría Mediterránea, Motril (Granada), 1996.

⁵¹ IBN AL-JATĪB: *Mi'yār Al-Jtiyār*. Rabat, 1977.

Fig. 10. Localización de las cañadas. Escala 1:23000.

Fuente: Visor Sigpac, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

al-Jaṭīb: «La tierra de Almuñécar está ocupada por extensas plantaciones de cañas de azúcar, que son famosas, y la pasa que se obtiene con su uva es excelente»⁵². Advertimos la presencia de morales para la fabricación de la seda y también se pueden ver árboles

⁵² IBN AL-JAṬĪB: *Mi'yār Al-Iṭiyār*. Rabat, 1977.

frutales como la higuera, olivos, almendros, perales, parras, naranjos, albaricoques, duraznos, ciruelos, granados, álamos, membrillos, limoneros además de otros árboles no mencionados por su nombre, posiblemente los mismos que ya hemos aludido.

Tanto a extramuros como intramuros existían huertas. En el libro de repartimientos aparecen fuera de la ciudad molinos, dichos molinos podrían servir para hacer el pan o salvar los desniveles del terreno para llevar el agua a otras zonas.

El otro medio de subsistencia es la ganadería, posiblemente fuera transterminante, pues encontramos por esta zona una cañada paralela al río Verde, la cañada real que coincide con el camino que va hacia Salobreña-Motril y la vereda de Cordobilla paralela al río Seco. Esta ganadería tendría pastos hacia el interior montañoso que bordea la zona litoral y la sal idónea para la digestión de las bestias (fig. 10).

Conforme a la tradición islámica las necrópolis se localizarían a las afueras de las murallas, es decir, del recinto fortificado cercano a las puertas. Toda una serie de medidas acerca de los honsarios los podemos ver en el Tratado de Ibn 'Abdūn⁵³.

Hemos podido identificar dos necrópolis: el cementerio musulmán y el perteneciente a los judíos residentes en Almuñécar (fig. 11). Uno de estos osarios u honsarios lo podemos situar en la Puerta de Granada, como observamos en las excavaciones⁵⁴ realizadas en la calle Puerta Granada llevadas a cabo por Federico Molina Fajardo en el número 6, en las que se encontraron un cadáver que estaba con las piernas levemente flexionadas y recostado sobre el lado derecho mirando hacia el este. Debido a que es la puerta principal de acceso, ya que nos conduce, como muy bien nos indica su nombre, a la capital del Reino, éste debió ser el cementerio de los musulmanes. En cambio la necrópolis de los judíos se sitúa a la mano izquierda del río Seco⁵⁵ como nos indica el L.R.A., gracias a esta indicación podemos decir con cierto recelo que el honsario de los judíos se situaría en torno a la Puerta de Vélez, en dirección a Vélez-Málaga. Desconocemos el tamaño que debieron alcanzar estos cementerios pero debieron de ser de cierta importancia dada la importancia de la ciudad y de la comunidad judía que vivía en ella.

⁵³ E. LÉVI-PROVENÇAL y E. GARCÍA GÓMEZ: *Sevilla*, Madrid, 1948.

⁵⁴ Federico MOLINA FAJARDO y Abdesslam BANNOUR: «Excavación arqueológica en la calle Puerta Granada núm. 6, en Almuñécar. Granada». *Anuario Arqueológico de Andalucía*, 2004, pp. 1196-1206.

⁵⁵ M.^a C. CALERO PALACIOS: «El Manuscrito», pp.401-533; M.^a C. CALERO PALACIOS: *El libro*, pp. 1-175.

Fig. 11. Localización de las necrópolis de Almuñécar.
 Fuente: Carta de Riesgo Arqueológico de Almuñécar

Conclusiones

Con motivo del intento de hacer una reconstrucción del urbanismo de Almuñécar se han analizado los documentos que hablan en parte del urbanismo como es el caso del libro de repartimientos y, también se han llevado a cabo los estudios de la toponimia que aún se conserva así como las excavaciones que se han realizado en el transcurso de los años. Con todo ello hemos ido analizando paso por paso todos los elementos que conforman el entramado urbano intentando hacer con ello una reconstrucción lo más fidedigna posible.

En parte creemos que hemos conseguido crear una imagen de cómo sería la ciudad de Almuñécar reconstruyendo el trazado hipotético de los sistemas defensivos y la ubicación de los barrios que conformaban la ciudad, así como determinados elementos importantes en la vida de la ciudad como son los lugares de culto y zonas comerciales junto con los lugares de enterramiento.

Es importante ahora centrarse en las zonas que son susceptibles de poder hacer análisis arqueológicos, ya sean, mediante excavaciones, prospecciones o análisis de estructuras emergentes. Creemos que sería necesario centrarse en aquellos elementos que pueden aportarnos más datos sobre el urbanismo. Para ello se tiene que poder llevar a cabo unos análisis paramentales de todas las estructuras emergentes defensivas, así como proceder a la consolidación y restauración de las mismas, realizar prospecciones y excavaciones en toda la ciudad para poder conseguir si el tiempo y las circunstancias lo permiten poder llegar a completar la reconstrucción del urbanismo. Además, es importante al tiempo que se lleva a cabo todas estas tareas realizar un sistema de información geográfica (SIG) y digitalizar toda la información que se genere con los estudios que se hagan.

Los puntos clave que consideramos que son fundamentales para llevar a cabo todo lo que hemos dicho son los sistemas defensivos, las necrópolis, puertos, edificios religiosos, comerciales y vías de comunicación, así como los medios de subsistencia y todos sus elementos que lo conforman como pueden ser las acequias.

Aparte de todo esto también debemos sumergirnos en los archivos en busca de nuevos documentos que hablen sobre la ciudad, ya que es muy probable que aún existan en los archivos documentación referente a Almuñécar, su defensa y sistemas productivos, así como de su urbanismo.

El urbanismo de la ciudad, ha sufrido mucho a lo largo de los años setenta del siglo XX, por el «boom urbanístico» que ha sufrido toda la localidad, al igual que otros muchos pueblos costeros del sureste peninsular, con la llegada a la ciudad del turismo. Se han perdido, por tanto, muchos restos arqueológicos sin que exista mucha

documentación y esto dificulta mucho el estudio de la zona, mientras que antes de este desaforado urbanismo la ciudad apenas había crecido, manteniéndose casi inmutable en su trazado desde la conquista castellana. La evolución de la ciudad la podemos ver en los planos antiguos y en las fotografías de principios del siglo XX observando una delimitación muy similar a la de fines de la Edad Media.

Bibliografía

- M.^a Carmen CALERO PALACIOS: «El Manuscrito de Almuñécar», en *Almuñécar, Arqueología e Historia*, núm. 2. Granada, 1984, pp. 401-533; *El libro de repartimiento de Almuñécar*, Granada (2009), pp. 1-175.
- Javier GARCÍA-BELLIDO y Javier GARCÍA DE DIEGO: «Principios y reglas morfogenéticas de la ciudad islámica». *Qurtuba*, 2, Córdoba, 1997, pp. 59-86.
- Antonio GÓMEZ BECERRA: «Las murallas islámicas de Almuñécar (Granada)». *Arqueología y Territorio Medieval*, III, Jaén, 1996, pp. 167-189.
- Federico MOLINA FAJARDO y Abdesslam BANNOUR ATTAZZIZI: *Almuñécar islámica*, Almuñécar, 2009, p. 75; «Excavación arqueológica en la calle Puerta Granada núm. 6, en Almuñécar. Granada». *Anuario Arqueológico de Andalucía*, 2004, pp. 1196-1206.
- Julio NAVARRO PALAZÓN y Pedro JIMÉNEZ CASTILLO: *Las ciudades de Alandalús. Nuevas perspectivas*, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2007; «Evolución del paisaje urbano andalusí. De la Medina dispersa a la saturada», en ROLDÁN CASTRO, F. (coord.), *Paisaje y naturaleza en al-Andalus*, Granada, 2004, pp. 232-267.
- Inmaculada RAYA PRAENA: «Carta de riesgo arqueológico de Almuñécar», en GARCÍA DE LOS REYES, Juan Carlos (Dir.), Plan General de Ordenación urbanística (PGOU) de Almuñécar, Almuñécar, 2003.
- Carlos Alberto TOQUERO PÉREZ: «El urbanismo de Almuñécar: un caso particular». *Revista del centro de estudios históricos de Granada y su Reino*, núm. 26 (2014) 3.^a época (on-line), Granada, pp. 133-147; *La ciudad de Almuñécar: en el tránsito del mundo nazarí al castellano*, Trabajo Fin de Máster, Granada, 2011 (inédito).